

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022, Halaman 197-201
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8279638>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Membawa Balita Ke Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Abang Kabupaten Pali Tahun 2022

Ria Wulandari¹, Rini Herdiani², Ranida Arsi³, Selamat Parmin⁴

^{1,3,4}Universitas Kader Bangsa Palembang, ²Stikes Pondok Pesantren Assanadiyah,
Email: ¹seiya.wulandari@gmail.com, ²tomiyuliza@gmail.com, ³ranidaarsi21@gmail.com,
⁴selamatparmin@gmail.com

Abstrak .

Seorang perawat perlu memiliki keterampilan komunikasi secara terapeutik yang lebih baik dalam menjalankan perannya sehingga dapat menentukan keberhasilan pelayanan atau asuhan keperawatan yang profesional dengan memperhatikan kebutuhan holistic pasien Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di RS X Kota Palembang tahun 2023. Jenis penelitian survei analitik dengan metode pendekatan *cross sectional* Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak 100 pasien rawat inap. Pengolahan data: *Editing, Coding, Entry Cleaning* .Analisa data Univariat dan bivariat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan layanan pasien (p value. 0.020). Saran untuk mempertahankan komunikasi terapi pengembangan sumber daya manusia lebih ditingkatkan lagi dengan cara diadakannya sosialisasi, pelatihan, seminar dan lokakarya mengenai implementasi komunikasi terapeutik.

Kata kunci: *Komunikasi Terapeutik Perawat, Kepuasan Layanan Pasien.*

Abstrack

A nurse needs to have better therapeutic communication skills in carrying out her role so that she can determine the success of professional nursing services or care by paying attention to the holistic needs of patients. The purpose of this study was to determine the relationship between nurse therapeutic communication and patient satisfaction at X Hospital Palembang City in 2023. This type of research is analytic survey with a cross sectional approach. The study was conducted with a sample of 100 inpatients. Data processing: Editing, Coding, Entry Cleaning. Univariate and bivariate data analysis. The results showed that there was a relationship between nurse therapeutic communication and patient service satisfaction (p value. 0.020). Suggestions for maintaining therapeutic communication for human resource development are further enhanced by holding outreach, training, seminars and workshops regarding the implementation of therapeutic communication.

Keywords: *Nurse Therapeutic Communication, Patient Service Satisfaction.*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2022

Revised date: 25 October 2022

Accepted date: 30 October 2022

PENDAHULUAN

Layanan kesehatan yang memberikan layanan langsung terhadap pengguna layanan diantaranya Rumah Sakit yang didalamnya mencakup layanan keperawatan. Layanan keperawatan ditentukan dari kinerja pelayanan keperawatan itu sendiri yang dipengaruhi oleh jenis pelayanan langsung yang diberikan, pelayanan perawatan dikelola oleh manajemen pelayanan, dan perawat sebagai pemberi layanan langsung (Kemenkes, 2019).

Standar kepuasan pasien di pelayanan kesehatan ditetapkan secara nasional oleh Departemen Kesehatan. Menurut Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk kepuasan pasien yaitu diatas 95% (Kemenkes, 2016). Kepuasan pelanggan bagian dari salah satu indikator layanan kinerja klinis rumah sakit. Karena rasa puas pasien dalam mendapatkan layanan adalah tingkat yang dirasakan setelah membandingkan kinerja yang dirasakannya atau hasil yang diterima dalam kaitannya dengan harapan (Rimawati, dkk, 2018).

Pelayanan yang bermutu merupakan salah satu komponen penentu kepuasan pasien dirumah sakit. Perawat dituntut untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu agar dapat meningkatkan kepuasan pasien. Pelayanan 3 keperawatan adalah pelayanan professional yang diberikan oleh perawat sesuai dengan standar pelayanan yang mana pelayanan yang diterima melebihi harapan pasien (Nursalam, 2011). Dengan demikian perawat harus dapat memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik kepada pasien.

Mutu layanan keperawatan ditentukan tidak hanya sebatas ketepatan pemberian layanan, tetapi juga oleh terpeliharanya hubungan yang baik antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Terpeliharanya hubungan layanan ini berkaitan dengan komunikasi antara pengguna layanan dengan pelayanan yakni perawat dalam memberikan asuhannya dengan komunikasi terapeutik (terapi komunikasi) (Nursalam, 2015).

Komunikasi yang dilakukan perawat dengan tujuan terapi merupakan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik dapat membantu pasien mengatasi masalah mereka secara asertif (Suryani S, 2016). Komunikasi merupakan aspek penting dalam asuhan keperawatan bagi seorang perawat. Keterampilan yang dimiliki perawat dalam berkomunikasi merupakan salah satu keterampilan dasar yang merupakan modal dalam memberikan asuhan atau disebut juga komunikasi interpersonal (Karina, Z, 2018).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan data tentang tingkat kepuasan pasien di berbagai Negara. Tingkat kepuasan pasien menurut Ndambuki tahun 2013 di Kenya menyatakan 40,4%, kepuasan pasien di Bakhtapur India menurut 2 Twayana 34,4%., sedangkan di Indonesia menunjukkan angka kepuasaan pasien 42,8% di Maluku Tengah dan 44,4% di Sumatra Barat (Latupono, 2014 ; Sari, 2014). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kepuasaan pasien masih tergolong rendah, sehingga kepuasaan pasien menjadi permasalahan rumah sakit baik di Indonesia maupun di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey Analitik dengan pendekatan Kuantitatif. Rancangan yang digunakan adalah Cross Sectional yaitu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasional antara faktor- faktor atau resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat. Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak 100 pasien rawat inap.

HASIL

Analisis Univariat

Distribusi Frekuensi Komunikasi Terapeutik Perawat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Komunikasi Terapeutik Perawat

No.	Komunikasi terapeutik Perawat	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	62	62,0
2.	Kurang Baik	38	38,0
Jumlah		100	100.0

Berdasarkan tabel diperoleh hasil bahwa dari 100 responden, sebagian besar perawat sudah melakukan komunikasi terapeutik dengan baik sebanyak 62 responden (62,2%) dan yang kurang baik sebanyak 38 responden (38,0%).

Distribusi Frekuensi Kepuasan Pasien

Tabel 2. Distribusi Frekuensi responden berdasarkan Kepuasan Layanan Pasien

No.	Kepuasan Layanan Pasien	Frekuensi	Persentase
1.	Puas	57	57,0
2.	Kurang Puas	43	43,0
Jumlah		100	100,0

Berdasarkan tabel diperoleh hasil bahwa dari 100 responden, Sebagian besar responden puas terhadap layanan RS X sebanyak 57 responden (57,0%) dan yang kurang puas sebanyak 43 responden (43,0%).

Analisis Bivariat

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara variabel independen yaitu komunikasi terapeutik perawat dan variabel dependen yaitu kepuasan layanan pasien .

Penelitian ini akan melihat ada tidaknya kemaknaan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, masing-masing merupakan kategori, maka uji statistik digunakan adalah *Chi Square* dan dikatakan berhubungan bila nilai *p value* $\leq 0,05$.

Hubungan antara Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kepuasan Layanan Pasien di RS X Kota Palembang

Distribusi Komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan layanan pasien di RS X Kota Palembang Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Berdasarkan Distribusi Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kepuasan Layanan Pasien di RS X Kota Palembang Tahun 2023

No	Komunikasi Terapeutik Perawat	Kepuasan Layanan Pasien				Total		<i>p value</i>	OR 95 % CI
		Puas		Kurang Puas					
		n	%	n	%	N	%		
1	Baik	35	68,6	16	31,4	51	100	0,020	2,6 (1,1-5,9)
2	Kurang Baik	22	44,9	27	55,1	49	100		
Total		57		43		100	100		

Dari tabel di atas diketahui bahwa hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan layanan pasien diperoleh bahwa dari 51 responden menyatakan komunikasi terapeutik perawat baik sebanyak 35 orang (68,6%) yang Puas dan yang kurang puas sebanyak 16 orang (31,4%).

Hasil uji statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,020 < 0,05$ maka secara statistik pada $\alpha 0,05$, ada hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan layanan pasien di RS X Kota Palembang Tahun 2023.

Hasil analisa juga diperoleh nilai OR : 2,6 dengan CI (1,1-5,9), artinya komunikasi terapeutik perawat yang baik berpeluang 2,6 kali memberikan kepuasan pasien atas pelayanan

kesehatan jika dibandingkan dengan komunikasi terapeutik perawat yang kurang baik di RS X Kota Palembang Tahun 2023.

PEMBAHASAN

Hubungan antara Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kepuasan Layanan Pasien di RS X Kota Palembang Tahun 2023

Hasil analisa statistik dengan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,020 < 0,05$ artinya ada hubungan yang bermakna antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan layanan pasien di RS X Kota Palembang Tahun 2023 .

Penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Basri (2018), didapatkan hasil bahwa komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat pada pasien tidak efektif sejumlah 34 responden (72,3%). Dari perkiraan tingkat kepuasan keluarga pasien terkait pelayanan yang ada dalam ruang rawat inap RSUD Poso memperlihatkan pasien yang menyatakan tidak puas sebesar 54 responden (56,3%). Hasil perhitungan penelitian Basri adalah adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi perawat dan tingkat kepuasan pasien ($p(0,04) < 0,05$). Oleh karena itu dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan di antara komunikasi yang dilakukan perawat pada pasien dengan kepuasan pasien yang berada di ruang rawat inap

Komunikasi adalah hubungan yang melibatkan perawat dengan pasien sedemikian rupa sampai tercipta sebuah komunikasi atau ikatan antara perawat dengan pasien yang memiliki pengalaman belajar bersama-sama untuk menyelesaikan masalah guna membantu pasien pemulihan. Menurut teori Kendon (2014), gerak tubuh seperti komunikasi adalah bentuk komunikasi non - verbal dengan tindakan tubuh yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan tertentu, yang dapat mengatur kata-kata, secara bersamaan dan dengan ucapan.

Komunikasi dalam pelayanan di rumah sakit berkaitan dengan antar perorangan antara pasien dan tenaga kesehatan, oleh karena itu dalam komunikasi antar perawat dan pasien keduanya akan memperoleh pemahaman bersama dalam proses tindakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah dan penyembuhan penyakit yang diderita pasien (A. Muhith, dkk, 2018).

Komunikasi terapeutik memiliki beberapa tahapan dimana komunikasi terapeutik dilakukan bisa membuat pasien serta keluarga pasien merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Ini adalah perasaan senang yang dialami seseorang ketika membandingkan kesenangan suatu kegiatan dan suatu produk dengan harapannya (Nursalam, 2015). Biasa dikenal dengan sebutan "RATER" yaitu singkatan dari Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, serta Reliability (Al-Rasid MH, 2018).

Berdasarkan hal di atas peneliti berasumsi komunikasi terapeutik jika dijalankan dengan tepat dan efektif dapat memperoleh kepuasan bagi pasien yang tengah dirawat yaitu dengan cara tata cara perawat dalam memberikan informasi kepada pasien maupun keluarga pasien secara jelas dan komunikatif dan tanggap terhadap keluhan - keluhan dari pasien dimana dalam kondisi ini perawat cepat dalam memberikan bantuan terhadap keluhan pasien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di RS X Kota Palembang Tahun 2023, ada hubungan yang signifikan antara komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien rawat, Ada kekuatan hubungan yang sangat besar yaitu 0,020,

Referensi

- Al-Rasid MH. Pengaruh Terra (Tangibles, Emphaty, Responsiveness, Realibility, Assurance) Terhadap Loyalitas Nasabah Di Bank Muamalat Cabang Margonda Depok. Universitas Islam Syarif Hidayatullah; 2018
- Burhanuddin Basri. Hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di RSUD Poso tahun 2018. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice*.
- Karina Z, Sodik MA. Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kesehatan. 2018;
- Kementrian Kesehatan RI. Permenkes RI No. 43 2019. Indonesia; 2019 p. 1–13
- Kementrian Kesehatan RI. Tentang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Keperawatan, Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang [Internet]. Kemenkes RI 2019 p. 1–159. Available
- Nursalam D. Manajemen Keperawatan" Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional. 5th Editio. Jakarta Selatan: Salemba Medika; 2015.
- Muhith A, Siyoto S. Aplikasi komunikasi terapeutik nursing & health. Penerbit Andi; 2018
- Rimawati, Putra WK. Gambaran Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Pelayanan Kesehatan. *STIKES*. 2016;26–33
- Suryani S. Komunikasi terapeutik: Teori dan praktek. 2nd ed. EGC; 2016.